

ISLOM KARIMOVNING O‘ZBEKISTON DAVLATCHILIGI SHAKLLANISHIDAGI TARIXIY ROLI (1991–2016)

Mahmudov Ziyovuddin

Millat Umidi Universiteti 1-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17532159>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Islom Karimovning O‘zbekiston davlatchiligi shakllanishidagi tarixiy roli, siyosiy va iqtisodiy islohotlari, milliy armiyani tuzish, tashqi siyosatni yuritish, ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi faoliyati tahlil qilingan. Mustaqillik davridagi islohotlarning izchilligi, konstitutsiyaviy tizimning shakllanishi va milliy qadriyatlarning tiklanishida Karimov siyosatining o‘rni ilmiy-nazariy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Mustaqillik, Konstitutsiya, iqtisodiy islohot, milliy davlatchilik, tashqi siyosat, Kadrlar tayyorlash dasturi, kuchli davlat, milliy armiyasi, ma’naviyat, millatlararo totuvlik.]

THE HISTORICAL ROLE OF ISLAM KARIMOV IN THE FORMATION OF UZBEKISTAN'S STATESHIP (1991–2016)

Mahmoudov Ziyovuddin

Millat Umidi University 1st year

Annotation. This article analyzes the historical role of Islam Karimov in the formation of Uzbek statehood, his political and economic reforms, the creation of the national army, foreign policy, and his activities in the spiritual and educational spheres. The place of Karimov's policy in the consistency of reforms during the period of independence, the formation of the constitutional system and the restoration of national values is highlighted on a scientific and theoretical basis.

Keywords. Independence, Constitution, economic reform, national statehood, foreign policy, Personnel training program, strong state, national army, spirituality, interethnic harmony.

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo‘lga kiritgan 1991-yil mamlakat tarixida yangi davrni boshlab berdi. Shu davrda xalqning siyosiy hayotida, davlat boshqaruvida, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda tub o‘zgarishlar yuz berdi. Ushbu jarayonlarning markazida bir shaxs – Islom Abdug‘aniyevich Karimov, ya’ni mustaqil O‘zbekistonning birinchi Prezidenti turardi. U o‘zining siyosiy irodasi, strategik tafakkuri va milliy g‘oyaga sadoqati bilan davlat mustaqilligini mustahkamlash, yangi davlatchilik asoslarini yaratish va O‘zbekistonni jahon hamjamiyatida munosib o‘ringa ega davlat sifatida shakllantirishda beqiyos tarixiy rol o‘ynadi.

1991-yil 31-avgust kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Islom Karimov tashabbusi bilan “O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi to‘g‘risida”gi qonun va “Davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida Deklaratsiya” qabul qilindi. 1-sentabr esa Mustaqillik kuni deb e‘lon qilindi. Shu paytdan boshlab O‘zbekiston tarixida yangi siyosiy bosqich boshlandi. Islom Karimov bu davrda eng murakkab mas‘uliyatni zimmasiga oldi: sobiq sovet tizimi inqirozga yuz tutgan, iqtisodiy aloqalar uzilgan, jamiyatda ideologik bo‘shliq paydo bo‘lgan bir paytda yangi mustaqil davlatni qurish zarur edi. U birinchi navbatda milliy davlatchilikning siyosiy-huquqiy asoslarini yaratishga kirishdi. 1992-yil 8-dekabrda qabul

qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Islom Karimov rahbarligidagi siyosiy jamoaning eng muhim yutug‘i bo‘ldi. Konstitutsiyada O‘zbekiston demokratik, huquqiy, dunyoviy davlat deb e‘lon qilindi. Unda inson huquqlari, erkinliklari, xalq hokimiyati, hokimiyatlar bo‘linishi, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik tamoyillari mustahkam o‘rin oldi. Bu hujjat mustaqil O‘zbekiston davlatchiligining siyosiy poydevori sifatida xizmat qildi.

Islom Karimov siyosiy mustaqillikni e‘lon qilish bilan kifoyalanmay, uning amalda mustahkamlanishini ta‘minlash yo‘lida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirdi. 1990-yillar boshlarida dunyo tajribasidan kelib chiqib, u “Islohot – islohot uchun emas, inson uchun” degan tamoyilni ilgari surdi. Shu asosda davlat boshqaruvi tizimini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, mustaqil sud hokimiyatini yaratish, qonun ustuvorligini ta‘minlash yo‘lida qat‘iy siyosat yuritdi. 1995-yilda o‘tkazilgan referendum orqali Prezident vakolatlari uzaytirildi, bu esa islohotlarning uzluksizligini ta‘minlashga xizmat qildi. 2002-yilgi referendum natijasida ikki palatali parlament tizimiga o‘tish masalasi ma‘qullandi. 2005-yilda esa Oliy Majlis ikki palatali tuzilishga ega bo‘lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatning demokratik institutsional shakli yuzaga keldi. Bu o‘zgarishlar davlat hokimiyatining muvozanatini ta‘minlab, fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish uchun huquqiy asos yaratdi. Islom Karimov rahbarligida “Kuchli davlatdan – kuchli jamiyat sari” tamoyili ilgari surildi. Bu konsepsiya davlatning asosiy maqsadi — fuqarolarning farovonligi, ijtimoiy adolat va erkinlikni ta‘minlash ekanini anglatardi. Sovet Ittifoqi parchalanishi bilan iqtisodiyot tizimi ham butunlay inqirozga yuz tutdi. Shu sharoitda Islom Karimov iqtisodiy mustaqillikka erishishning bosqichli yo‘lini tanladi. U keskin, “shok terapiyasi” modeliga qarshi chiqib, “bosqichma-bosqich o‘tish” siyosatini ishlab chiqdi. 1990-yillar o‘rtalarida “O‘zbekiston o‘z islohoti yo‘li bilan boradi” degan konsepsiya ilgari surildi.

Bu siyosatning asosiy yo‘nalishlari quyidagilar edi:

- iqtisodiyotda davlat tartibga solish rolini saqlab qolgan holda, bozor mexanizmlarini joriy etish;
- milliy valyuta – so‘mni muomalaga kiritish (1994-yil);
- fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish orqali qishloq xo‘jaligida xususiylashtirishni amalga oshirish;
- strategik tarmoqlarda milliy ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish.

Natijada 2000-yillarga kelib, O‘zbekiston Markaziy Osiyoda iqtisodiy o‘sish sur‘ati barqaror bo‘lgan mamlakatga aylandi. 2010-yillarga kelib mamlakatning YAIM hajmi 1991-yilga nisbatan bir necha barobar oshdi.

Davlat mustaqilligini saqlashda Islom Karimov milliy xavfsizlikni mustahkamlashni asosiy vazifalardan biri sifatida ko‘rdi. 1992-yilda O‘zbekiston Qurolli Kuchlari tashkil etildi. 14-yanvar har yili Vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlana boshlandi. Karimovning tashabbusi bilan harbiy ta‘lim tizimi milliy kadrlarga tayangan holda qayta qurildi. Shuningdek, u 1999-yilgi Toshkent portlashlari, Afg‘oniston bilan bog‘liq xavfsizlik tahdidlari davrida qat‘iy pozitsiyani egallab, mamlakat suverenitetini mustahkamlashga erishdi. Karimov xalqaro maydonda O‘zbekiston manfaatlarini himoya qila oladigan mustaqil tashqi siyosat olib bordi. Islom Karimov mustaqillikning ilk yillaridanoq O‘zbekistonning tashqi siyosatini “ochiq, ammo mustaqil yo‘nalishda” olib bordi. U xalqaro hamjamiyat bilan teng huquqli hamkorlikka asoslangan, lekin ichki ishlariga aralashuvga yo‘l qo‘ymaydigan siyosat yuritdi. O‘zbekiston 1992-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YXHT)

hamda boshqa xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'ldi. Birinchi Prezidentimiz Karimovning tashabbusi bilan 1993-yilda Markaziy Osiyo mintaqaviy hamkorligi g'oyasi ilgari surildi. U mintaqaviy xavfsizlik, chegaralarni demarkatsiya qilish va suv resurslarini adolatli taqsimlash masalalarida muvozanatli siyosat yuritdi. Shuningdek, u "Buyuk Ipak yo'li"ni qayta tiklash, Toshkent tinchlik tashabbuslari orqali O'zbekistonni xalqaro maydonda tinchlikparvar davlat sifatida tanitdi.

Islom Karimov faoliyatining eng muhim yo'nalishlaridan biri – inson kapitaliga, ayniqsa yosh avlod tarbiyasiga e'tibor qaratish edi. 1997-yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" O'zbekiston taraqqiyotining intellektual asosini yaratdi. U "Yangi avlodni har tomonlama yetuk, erkin fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalamasdan, mustaqil davlatni mustahkamlab bo'lmaydi", degan g'oyani ilgari surdi. Shu asosda ko'plab litsey va kollejlari, oliy ta'lim muassasalari modernizatsiya qilindi. Shuningdek, u ma'naviy-ma'rifiy sohada ham milliy o'zlikni tiklashga alohida e'tibor berdi. Alisher Navoiy, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Bobur, Ahmad Yassaviy, Imom Buxoriy kabi tarixiy siymolarning merosini o'rganish va targ'ib qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Amir Temur ordeni, Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti kabi mukofotlar ta'sis etildi. Hamda Islom Karimov O'zbekistonni dunyoviy, lekin diniy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan davlat sifatida rivojlantirdi. U "dinni siyosat vositasiga aylantirmaslik" tamoyilini qat'iy qo'lladi. Shu bilan birga, masjidlar, madrasalar, diniy ta'lim muassasalari qayta tiklandi, Qur'on va hadislar o'zbek tiliga tarjima qilindi. Millatlararo totuvlik ham Karimov siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri edi. Uning tashabbusi bilan "O'zbekiston – yagona Vatan" g'oyasi ilgari surildi, mamlakatda yashovchi barcha millat va elatlar o'zaro hurmat asosida tinch-totuv yashashi uchun huquqiy va ma'naviy sharoit yaratildi.

2016-yil 2-sentabrda Islom Karimov vafot etgach, xalq uni O'zbekiston davlatchiligining asoschisi sifatida yod etdi. Uning 25 yillik faoliyati davomida shakllangan siyosiy, huquqiy va iqtisodiy tizim bugungi kunda ham mamlakat taraqqiyotining poydevori bo'lib qolmoqda. Karimovning eng muhim merosi – barqarorlik, milliy birlik va mustaqillikni asrash g'oyasidir. U o'z faoliyatida "Mustaqillik – bu eng oliy qadriyat, uni asrash har bir o'zbekistonlikning muqaddas burchi" degan g'oyani xalq ongiga singdirdi.

Xulosa

Islom Karimov O'zbekiston tarixida yangi davrni boshlab bergan, mustaqil davlatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy asoslarini yaratgan buyuk shaxsdir. U xalqni og'ir davrlarda birlashtira oldi, mamlakatni tinchlik, barqarorlik va rivojlanish yo'liga olib chiqdi. Uning siyosiy merosi nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Karimovning O'zbekiston davlatchiligi shakllanishidagi roli tarixiy va abadiydir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. *O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida*. – Toshkent: O'zbekiston, 2011.
2. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
4. Hasanov B. *O'zbekistonning yangi tarixi. Mustaqil O'zbekiston davri*. – Toshkent: Sharq, 2019.
5. Qosimov B. *Islom Karimov – davlatchilik asoschisi*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2017.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti – <https://president.uz>

7. O'zbekiston Milliy axborot agentligi (O'zA) arxivi, 1991–2016-yillar yangiliklari.
8. Rajabov S. *Islom Karimov siyosiy merosi va zamonaviy O'zbekiston*. – Toshkent: Fan, 2021.